

UO'T:635.61+582.98

HANDALAK URUG'LARINI GUMIMAKS BIOLOGIK PREPARATI BILAN ISHLOV BERISHNING SAMARADORLIGI

Beknazarov Ilimjon Olimjon o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti assistenti

ilimjonbeknazarov@gmail.com

Aramov Muzafar Xoshimovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti. Meva-sabzavotchilik,
uzumchilik va issiqxona xo'jaligi kafedrasini mudiri, q.x.f.d., professor

[aramov-muzaffar@mail](mailto:aramov-muzaffar@mail.ru)

***Annotatsiya.** O'sishni boshqaruvchi biologik preparatlardan foydalanish o'simliklarning tashqi muhit stress omillariga bo'lgan moslashuvchanligini oshiradi. Gumimaks biologik preparati bilan ishlov berilganda urug'ning unib chiqishi tezlashib, dastlabki chinbarg, otalik va onalik gullarining gullashi, mevalarning pishish vaqti ham tezlashishini kuzatish mumkin. Hosildorlik ko'rsatkichlari gumimaks preparati tasirida yuqori bo'lishi bilan bir qatorda asosiy poya uzunligi, yon shoxlar sonining ortishiga ham tasir ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** handalak, gumimaks, hosildorlik, amal davri, urug'ga ishlov berish, asosiy poya, yon shoxlar, gul, onalik, otalik.*

***Аннотация.** Использование биологических препаратов, контролирующих рост, повышает адаптивность растений к внешним факторам среды. При обработке биопрепаратом Гумимакс ускоряется появление первых настоящих листьев, прорастание семян, первых настоящих листьев, цветение отцовских и материнских, сроки созревания плодов. Под влиянием гумимакса повышаются показатели продуктивности, а также длина главной плети, количества боковых ветвей.*

***Ключевые слова:** хандалак, гумимакс, урожайность, вегетационный период, обработка семян, главный стебель, боковые ветви, цветок, материнские цветки, отцовские цветки.*

***Annotation.** The use of biological agents that control growth increases the adaptability of plants to external environmental factors. When treated with the biological product Gumimax, one can observe that seed germination accelerates, the flowering of the first cotyledon, the first paternal and maternal flowers, and the timing of fruit ripening are accelerated. Under the influence of humimaks, productivity indicators increase, as well as the length of the main flower, an increase in the number of lateral branches and the total length of the stem.*

***Key words:** khandalak, humimaks, yield, shelf life, seed treatment, main stem, lateral branches, flower, motherhood, fatherhood.*

Tadqiqotning usullari. Tajribalar quyidagi uslub va uslubiy ko'rsatmalar asosida olib borildi: Методика полевого опыта в овощеводстве (Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве.-М-2011.), Методика полевого опыта (Б.А.Доспехов, 1985), Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., 1982), Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi (SPEvaKITI, 2023). Istiqbolli handalak nav namunalari mevalarini biokimyoviy tarkibi Davlat nav sinash markazi Markaziy kimyo-texnologiya laboratoriyasida aniqlandi.

Hozirgi vaqtda dunyo miqyosida qishloq xo'jaligida biologik preparatlardan keng foydalanib kelinmoqda. Pomidor yetishtirilayotgan maydonlarning 50-80 % biologik preparatlar bilan ishlov berilishi buning yaqqol misolidir.

Madaniy o'simliklarni oziqa rejimini optimallashtirish nafaqat organik va mineral o'g'itlar solishni, balki tarkibiga mikro – va makroelementlarni mujassamlashtirgan kompleks o'g'itlardan foydalanishni taqozo etadi. Bunday o'g'itlar o'simliklarni tashqi muhitning stress faktorlarga chidamligini ham oshiradi (Ступин А.С., 2019; Митрофанов С.В., Новиков Н.Н., Никитин В.С. и др., 2019).

Povoljya ekologo-meliorativ texnologiyalar instituti ilmiy xodimlari Abezin V.G., Karpuxin V.V., Saldayev A.I. tomonidan o'sishni boshqaruvchi moddalar bilan tarvuz urug'iga ishlov berish usuli ishlab chiqilgan va patent olingan. Sulfat tipidagi bishofitning ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) tuzli eritmasida tarvuz urug'lari 0,5-1,5 minut va 0,15-0,25 MPa ishchi bosim ostida ivitilgan. Tuzli eritma harorati 60-110⁰S atrofida bo'lgan (https://Yandex.ru>patents/doc/RU 2197803C1_20030210).

Tadqiqot natijalari. Biz o'z tadqiqotlarimizda handalak urug'lariga gumimaks biologik preparati bilan ishlov berishning samaradorligini o'rgandik. 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda gumimaks preparati bilan ishlov berish hamma variantlarda ham dastlabki unib chiqishi 1-2 kunga oldin amalga oshishini taminladi.

1-jadval

Handalakning Kichkintoy navi urug'lariga gumimaks biologik preparati bilan ishlov berishning rivojlanish davrlarining davomiyligiga ta'siri, 2022-2023 y.y.

Unib chiqkandan

t/r	Tajribalar	Unib chiqishi		1-chinbarg payda bo'lgunicha		otalik gullar ochilishigacha		onalik gullar ochilishigacha		meva hosil bo'lishigacha		meva pishishigacha	
		10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%
1	Suvda 12 soat ivitish,	8	10	10	12	31	37	36	41	39	43	73	76
2	Gumimaksda 6 soat ivitish	7	10	9	10	30	33	34	37	38	40	71	73
3	Gumimaksda 9 soat ivitish	6	9	10	10	28	30	32	35	35	39	70	73
4	Gumimaksda 12 soat ivitish	6	9	10	10	28	30	32	35	35	39	70	72

Urug'larning dastlabki unib chiqishi nazorat variantda 8 kunda kuzatilgan bo'lgan, ikkinchi variantda 1 kun, 3 va 4- variantlarda nazoratga nisbatan 1 kun oldin amalga oshdi.

Birinchi chinbarglarning paydo bo'lishi Gumimaks preparati bilan ishlov berilgan hamma variantlarda 2 kun oldin kuzatildi.

Variantlar o'rtasidagi farq unib chiqishdan otalik va onalik gullarining gullashigacha bo'lgan davrning davomiyligi yaqqol sezildi. Gumimaksda 6 soat ivitilgan variantda otalik gullarining dastlabki gullashi nazoratga nisbatan 1 kun, 9 va 12 soat ivitilgan variantda 3 kun oldin kuzatildi. Nazorat variantda ushbu davrning davomiyligi 31 kunni, 6 soat ivitilgan variantda 30 kunni, 9 va 12 soat ivitilgan variantda esa 28 kunni tashkil etdi. Unib chiqqandan otalik gullarining yoppasiga gullashi davrining davomiyligi nazorat variantda 37 kunni, gumimaksda 6 soat ivitilgan variantda 33 kunni, 9 va 12 soat ivitilgan variantlarda esa 30 kunni tashkil etdi. Boshqacha qilib aytganda otalik gullarining yoppasiga gullashi nazoratga nisbatan 2- variantda 4 kun, 3 va 4- variantda 7 kun oldin amalga oshdi.

Unib chiqishdan onalik gullarining dastlabki va yoppasiga gullashi davrining davomiyligida ham huddi shunday holat kuzatildi. Nazorat variantda unib chiqishidan onalik gullarining dastlabki gullashi davrining davomiyligi 36 kunni tashkil etgan bo'lsa, tajribaning 2- variantida ushbu ko'rsatkich 34 kun, 3 va 4- variantda esa 32 kun bo'ldi.

Unib chiqishidan onalik gullarining yoppasiga gullashi davrining davomiyligi nazoratda 41 kunni, tajribaning 2- variantida 37 kunni, 3 va 4- variantlarda 35 kunni tashkil etdi. Bu davrning davomiyligi nazoratga nisbatan 2- variantda 4 kunga, 3 va 4- variantlarda 6 kunga qisqa bo'ldi.

Gumimaks preparati bilan ekishdan oldin ishlov berish unib chiqqandan mevalarning pishishi davrining davomiyligiga ham sezilarli darajada ta'sir etdi. Unib chiqishidan mevalarning dastlabki pishishi davrining davomiyligi nazoratga nisbatan 2- variantda 2 kunga, 3 va 4- variantda 3 kunga qisqa bo'ldi. Unib chiqishidan mevalarning yoppasiga pishishi davri nazoratga nisbatan 2 va 3-variantlarda 3 kunga, 4- variantda 4 kunga qisqa bo'ldi.

Umuman olganda Gumimaks preparati bilan handalak urug'lariga ekisholdi ishlov berish o'simliklarning rivojlanish davrlarining davomiyligiga sezilarli tasir etadi.

Tajribaning hamma variantlarida ham rivojlanish davrlarining nazoratga nisbatan qisqarishi kuzatildi. Bu ayniqsa tajribaning 3 va 4- variantlarida yaqqol ko'zga tashlandi.

Gumimaks preparati bilan urug'larga ekisholdi ishlov berish handalak o'simligining biometrik ko'rsatkichlariga ham sezilarli darajada tasir ko'rsatdi, 2-jadval.

2-jadval

Handalakning Kichkintoy navi urug'lariga gumimaks biologik preparati bilan ishlov berishning biometrik ko'rsatkichlariga tasiri, 2022-2023 y.y.

	Tajriba variantlari	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar uzunligi, sm	Umumiy uzunligi,sm	Yon shoxlar soni, dona
1	Suvda 12 soat ivitish, nazorat	135,5	344,0	479,5	3,5
2	Gumimaksda 6 soat ivitish	140,5	371,0	511,5	3,9
3	Gumimaksda 9 soat ivitish	139,5	369,0	508,5	4,0
	Gumimaksda 12 soat ivitish	143,0	372,0	515,0	4,1

Tajribaning hamma variantlarida ham asosiy poya uzunligi nazoratga nisbatan ancha ko'p boldi. Nazorat variantda asosiy poya uzunligi 135,5 sm ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba variantlarida

o‘larning uzunligi 139,5-143,0 sm ni tashkil etdi. Bu o‘z navbatida nazoratga nisbatan 103,7-105,5% ni tashkil etdi.

Yon shoxlar ham nazoratga nisbatan tajriba variantlarida ancha uzun bo‘ldi. Nazoratda yon shoxlar uzunligi 344,0 sm bo‘lgan bo‘lsa tajribaning 2-variantida 371,0 sm ni, 3- variantida 369,0 sm ni, to‘rtinchi variantida 372,0 sm ni tashkil etdi. Bu o‘z navbatida nazoratga nisbatan 107,3-108,1 % demakdir.

Xuddi shunday holat asosiy poya va yon shoxlarning umumiy uzunligida ham kuzatildi.

Gumimaks preparati handalak o‘simligining yon shoxlar sonining oshishiga ham olib keldi. Urug‘larga ishlov berilmagan nazorat variantda yon shoxlar soni 3,5 donani tashkil etdi. Gumimaks preparati bilan ishlov berilgan variantlarda ularning soni 3,9-4,1 donani tashkil etdi. Yon shoxlar soni tajriba variantlarida nazoratga nisbatan 111,4-117,1 % ko‘p bo‘ldi.

3- jadval.

**Handalakning kichkintoy navi urug‘larini gumimaks biologik preparatida ishlov
berilganda hosildorlik ko‘rsatkichlari, 2022-2023 y.y.**

T/r	Tajriba variantlari	Mevaning o‘rtacha		Hosildorlik				
		Soni, dona/o‘ simlik	Vazni, kg	Umumiy hosildorlik, t/ga	Umumiy hosildorlik nazoratga nisbatan, %	Tovarbop hosil, t/ga	Tovarbop hosil umumiy hosilga nisbatan, %	Sifatli hosil nazoratga nisbatan, %
1	Suvda 12 soat ivitish, nazorat	3,1	0,87	38,5	100	36,2	94	100
2	Gumimaksda 6 soat ivitish	3,1	0,85	37,6	97,6	35,1	95	97
3	Gumimaksda 9 soat ivitish	3,2	0,9	41,1	106,0	39,4	96	109
4	Gumimaksda 12 soat ivitish	3,2	0,9	41,1	106,0	39,0	95	107
	EKM _{F05}			2,9				
	S _x %			2,2				

Gumimaks preparati bilan ishlov berish ma’lum darajada meva sonining ham oshishiga olib keldi, 3- jadval. Nazoratda va tajribaning 2 variantida meva soni bir xil bo‘ldi. Tajribaning 3-4 variantlarida meva soni 3,2 donani tashkil etdi va nazoratga nisbatan 103,2 % ni tashkil etdi.

Meva vazni ham gumimaks preparati ta’sirida biroz oshganligi kuzatildi. Nazoratda meva vazni 0,87 kg ni, tajribaning 3 va 4- variantida esa 0,9 kg ni tashkil etdi va bu nazoratga nisbatan 103,4 % demakdir.

Pirovordida gumimaks preparati bilan ishlov berilganda handalak o‘simliklarining hosildorligiga va hosil sifatiga ijobiy ta’sir qildi. Eng yuqori umumiy hosil tajribaning 3 va 4 variantlarida kuzatildi va 41,7 t/ga ni tashkil etdi. Ushbu variantlarda umumiy umumiy hosildorlik

nazoratga nisbatan 106 % ni tashkil etdi. Eng yuqori tavarbob hosildorlik ham aynan shu variantlarda kuzatildi va 39,0 – 39,4 t/ga ni tashkil etdi. Bu esa nazoratga nisbatan 107,7 – 108,8 % demakdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda gumimaks preparati bilan ishlov berilganda ma'lum darajada meva sonining ham oshishiga ham olib keldi. Nazoratda va tajribaning 2 variantida meva soni bir xil bo'ldi. Tajribaning 3-4 variantlarida meva soni 3,2 donani tashkil etdi va nazoratga nisbatan 103,2 % ni tashkil etdi.

Meva vazni ham gumimaks preparati ta'sirida biroz oshganligi kuzatildi. Nazoratda meva vazni 0,87 kg ni, tajribaning 3 va 4- variantida esa 0,9 kg ni tashkil etdi va bu nazoratga nisbatan 103,4 % demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi (SPE va KITI, 2023).
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: "Колос", 1985. -416 с.
3. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве.-М-2011. -650 с.
4. Митрофанов С.В., Новиков Н.Н., Никитин В.С. и др. Эффективность использования микроудобрений и гуминовых препаратов при обработке посева гороха посевного //Вестник Рязанского государственного аграрного технологического университета им. П.А. Костичева.-2019. -№3. -С. 37-43.
5. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., 1982).
6. Ступин А.С. Регуляторы роста растений: стимуляторы и ингибиторы // Материалы Юбилейной национальной науч.-прак. конф. "Потенциал науки и современного образования в решении приоритетных задач АПК и лесного хозяйства". Рязан: ФГБОУ ВО РГАТУ. -2019. – С. 289-294.

Internet sayt ma'lumotlari

1. https://Yandex.ru>patents/doc/RU 2197803C1_20030210